

MAHMUDXO'JA BEHBUDIY FAOLIYATIDA TIL VA YOZUV MASALASI

Abdullayeva Mohichehra G'anisherovna

BuxDU, Tarix yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Umarov Baxtishod Baxridin o'g'li

Ilmiy rahbar, BuxDU Arxeologiya va Buxoro tarixi kafedrası
o'qituvchisi, t.f.f.d.(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19680874>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 5-aprel 2026 yil
Ma'qullandi: 6-aprel 2026 yil
Nashr qilindi: 20-aprel 2026 yil

KEY WORDS

M. Behbudiy, jadidchilik, til siyosati, adabiy til, yozuv islohoti, alifbo, usuli savtiya.

ABSTRACT

Ushbu maqolada Mahmudxo'ja Behbudiyning o'zbek tili taraqqiyoti hamda yozuv islohoti borasidagi ijtimoiy-pedagogik qarashlari ilmiy tahlil qilinadi. Uning til siyosati, adabiy tilni shakllantirish va soddalashtirishga oid fikrlari zamonaviy tilshunoslik nuqtayi nazaridan baholanadi.

Kirish.

XIX asr oxiri - XX asr boshlarida Jadidchilik harakati Turkiston ijtimoiy-madaniy hayotida tub burilish yasagan muhim hodisalardan biri hisoblanadi. Ushbu harakatning yetakchi namoyandalardan biri bo'lgan Mahmudxo'ja Behbudiy milliy uyg'onish, ma'rifatparvarlik va zamonaviy ta'lim tizimini shakllantirish jarayonida alohida o'rin tutadi.

Behbudiy 1875-yil 19-yanvarda Samarqand yaqinidagi Baxshitepa qishlog'ida tug'ilgan bo'lib, uning shakllanishida oilaviy muhit hamda mintaqaning ko'p tilli madaniy muhiti muhim rol o'ynagan. U o'z davrida maktab islohoti, matbuot, teatr va adabiyot sohalarida faoliyat yuritish bilan birga, til va yozuv masalalariga ham alohida e'tibor qaratgan.

Tadqiqot metodologiyasi.

Ushbu maqolada Mahmudxo'ja Behbudiyning til va yozuv masalalariga oid qarashlarini ilmiy asosda tahlil qilishga qaratilgan bo'lib, unda bir qator umumfan metodlaridan xolislik, tarixiylik va qiyosiy tahlil metodlardan foydalanildi.

Tadqiqotning metodologik asosini tarixiylik va tizimlilik tamoyillari tashkil etadi. Shu asosda Jadidchilik harakati davridagi til siyosati va adabiy til shakllanish jarayonlari tarixiy kontekstda ko'rib chiqildi. Ishda tarixiy-qiyosiy metod yordamida Behbudiyning tilga oid qarashlari boshqa mintaqalardagi til islohoti jarayonlari, xususan Turkiya va Tatariston tajribasi bilan qiyoslandi. Bu esa uning g'oyalarining umumturkiy va mintaqaviy ahamiyatini aniqlash imkonini berdi.

Shuningdek, matn tahlili (kontent-analiz) metodi asosida Behbudiyning publitsistik asarlari, xususan "Til masalasi" maqolasi lingvistik va semantik jihatdan o'rganildi. Ushbu metod orqali muallifning tilni soddalashtirish, adabiy tilni me'yorlashtirish hamda yozuvni isloh qilishga oid konseptual qarashlari aniqlashtirildi.

Tahlil va natijalar

Mahmudxo'ja Behbudiyning ilmiy-publitsistik merosida til masalasi muhim o'rin egallaydi. Xususan, uning "Til masalasi" maqolasi mintaqadagi til siyosati, ko'p tillilik va adabiy tilning shakllanish jarayonlarini tahlil qilishda muhim manba hisoblanadi.

Mutafakkir til taraqqiyotini tarixiy va ijtimoiy omillar bilan bog'liq holda izohlaydi. U turkiy tillarning rivojida fors va arab tillarining ta'sirini e'tirof etib, bu jarayonni tabiiy tarixiy hodisa sifatida baholaydi. Behbudiyning fikricha, ko'p asrlar davomida arab va fors tilining ta'siri natijasida turkiy tillar sezilarli darajada boyigan, biroq bu jarayon ayrim hollarda me'yoriylikdan chetga chiqib, sun'iy murakkablikni yuzaga keltirgan [1].

Shuningdek, u Usmonli turk tili misolida tilning haddan tashqari aralashuvi natijasida yuzaga keladigan murakkabliklarni tanqid qiladi. Uning ta'kidlashicha, mazkur til shakli turk, arab va fors unsurlarining ortiqcha qorishmasi sabab keng omma uchun tushunarsiz bo'lib qolgan. Bu esa adabiy tilning asosiy vazifasi ommaga xizmat qilish tamoyiliga zid keladi.

Behbudiy adabiy tilni soddalashtirish, uni xalq jonli nutqiga yaqinlashtirish zarurligini asoslaydi. U matbuot tilining ommaviylashuvi va tushunarligi masalasiga alohida e'tibor qaratib, Tatariston matbuoti tajribasini ijobiy baholaydi. Xususan, "Vaqt", "Sho'ro", "Yulduz" kabi nashrlar tilining asta-sekin soddalashib, adabiy lashib borayotganini qayd etadi[1].

Bu qarashlar Turkiyada XX asr boshlarida yuzaga kelgan til islohoti jarayonlari bilan hamohang bo'lib, unda arab va fors unsurlarini qisqartirish hamda milliy til asoslarini mustahkamlashga qaratilgan harakatlar kuzatilgan.

Umuman olganda, Behbudiyning til haqidagi qarashlari quyidagi ilmiy xulosalarni beradi:

- adabiy til xalq tiliga yaqin bo'lishi zarur;
- ortiqcha o'zlashmalar tilning funksional samaradorligini pasaytiradi;
- matbuot tili milliy ongni shakllantirishning muhim vositasidir;
- til islohoti ijtimoiy taraqqiyot bilan uzviy bog'liq jarayondir.

Mahmudxo'ja Behbudiy yashagan davr ijtimoiy-madaniy muhitida arab tili va fors tilining mavqei nihoyatda yuqori bo'lgan. Shu bois Mahmudxo'ja Behbudiy turkiy tilning sofligini saqlash, uni ortiqcha o'zlashmalardan imkon qadar himoya qilish g'oyasini ilgari suradi hamda bu borada jamiyatni ongli ravishda harakat qilishga da'vat etadi.

Biroq mutafakkir til taraqqiyotini mutlaq purizm (tozalash) tamoyili asosida emas, balki tarixiy-lingvistik qonuniyatlarga tayanib baholaydi. U quyidagicha ta'kidlaydi: forsha va arabcha so'zlar o'rniga qadimgi turkiy birliklarni to'liq tiklash mushkul, chunki tilning tarixiy rivojlanish jarayoni ortga qaytmaydi. Shuningdek, hech bir til boshqa tillar ta'siridan mutlaqo xoli emasligini qayd etib, "yolg'iz turkcha so'zlash va yozish mutlaqo mumkin emas", degan ilmiy xulosaga keladi[2]. Shu bilan birga, u imkon qadar ortiqcha arabiy va forsiy unsurlarni kamaytirish zarurligini asoslaydi. Ushbu qarashlar bugungi kunda ham o'zbek adabiy tilining me'yorlashuvi va rivojida dolzarb ahamiyat kasb etadi.

XX asr boshlarida, xususan 1910-yillar atrofida, turkiy tillarni soddalashtirish, ularni xalq jonli nutqiga yaqinlashtirish, ortiqcha o'zlashmalarni qisqartirish masalalari yuzasidan keng ilmiy va ijtimoiy munozaralar yuzaga kelgan. Mazkur bahslar natijasida adabiy tillarning sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarilishi kuzatiladi. Bu jarayon Jadidchilik harakati doirasidagi ma'rifiy islohotlar bilan uzviy bog'liq edi[3].

Mahmudxo'ja Behbudiyning ko'p tillilikka oid qarashlari ham alohida e'tiborga loyiq. U "Vahdati lison - til birligi" maqolasida Samarqand va umuman Turkiston hududining ko'p tilli muhitini hisobga olib, maktab ta'limida turk (o'zbek) va fors tillarini birgalikda o'qitish zarurligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, aholining katta qismi tabiiy ravishda ikki tillilikka ega bo'lib, bu holat ta'lim tizimida ham aks etishi lozim[3].

Bu masala yuzasidan u "Turkistonda maktab lisoni" maqolasida aniq dalillar keltiradi: Samarqand, Xo'jand, O'ratepa, Panjikent, Konibodom kabi hududlarda aholi o'zbek va tojik tillarida erkin muloqot qilishi, hatto oilaviy muhitda ikki tilning parallel qo'llanishi keng tarqalganini qayd etadi. Shuningdek, rasmiy idoralarda hujjatlar asosan turkiy tilda yuritilganini ko'rsatib, maktab ta'limida ham shu real til vaziyatidan kelib chiqish zarurligini asoslaydi[4].

Jadid ma'rifatparvarlari Abdulla Avloniy, Hamza Hakimzoda Niyoziy, Munavvarqori Abdurashidxonov va boshqalarning 1910-1917-yillarda yaratilgan darsliklarini lingvistik

tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, ularning muqaddima qismi ko'proq usmonlicha-turkiy uslubda yozilgan bo'lsa, asosiy matnlar xalq tiliga yaqinroq, sodda o'zbek tilida bayon etilgan. Bu esa o'quv materiallarini ommaga tushunarli qilishga qaratilgan ongli metodik yondashuvni ko'rsatadi[5].

Til nomlanishi masalasida ham yakdillik bo'lmagan: jadidlar ko'pincha "turkiy" atamasidan foydalanganlar. Biroq, tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, "o'zbek" atamasini til nomi sifatida ilk bor qo'llaganlardan biri Mahmudxo'ja Behbudiy hisoblanadi. U bu atamani "turkiy" so'zining sinonimi sifatida ishlatib, uni Turkiston aholisi nutqiy amaliyoti bilan bog'laydi.

Chorizm davrida boshqa xalqlarni rus tili asosidagi yozuvga o'tkazish siyosati olib borilgan bo'lsa-da, o'z yozuv an'anasiga ega xalqlar orasida bu siyosat kutilgan natijani bermagan. Shu bois Mahmudxo'ja Behbudiy 1907-yilda Rossiya Davlat Dumasi minbaridan musulmon xalqlariga rus alifbosini majburiy joriy etishga qarshi qat'iy munosabat bildiradi. Bu uning milliy til va yozuv mustaqilligini himoya qilish yo'lidagi muhim siyosiy pozitsiyasini namoyon etadi[6].

Mahmudxo'ja Behbudiy usuli savtiya asosida Turkiston o'lkasida ilk bor alifbo darsligini yaratgan ma'rifatparvarlardan biri hisoblanadi. U tomonidan yaratilgan "Risolayi asbobi savod" asari o'z davrida savod o'rgatish metodikasini yangilashga xizmat qilgan muhim pedagogik qo'llanma bo'lib, tojik tilida yozilgan. Muallif mazkur darslikni nashr etishdan avval uni bir yil davomida amaliy tajribadan o'tkazgan, xususan, Abduqodir Shakuriy maktabida sinovdan o'tkazib, natijalarga ko'ra ayrim tuzatish va takomillashtirishlar kiritgan. Natijada asar 1905-yilda Samarqandda nashr etilgan[7].

Mazkur alifbo darsligi jadid maktablari uchun asosiy o'quv qo'llanma sifatida bir necha bor qayta chop etilgan bo'lib, ayniqsa Buxoro va Samarqand hududlaridagi maktablarda 1920-yillargacha keng qo'llanilgan. Asarning yakuniy qismida yozuv ko'nikmalarini shakllantirish maqsadida husnixat namunalarining berilishi uning amaliy yo'naltirilganligini ko'rsatadi[7].

Xulosa

Xulosa o'laroq aytish mumkinki, Mahmudxo'ja Behbudiy til masalasiga alohida e'tibor qaratgan jadidlardan biri bo'lib, eski o'zbek yozuvida va milliy matbuotda uni joriy qilishga harakat qilgan. Til nomlanishi masalasida jadidlar "turkiy" atamasidan foydalansa, Behbudiy "o'zbek" atamasini til nomi sifatida ilk bor qo'llagan. 1910-1917 yillarda jadid ma'rifatparvarlari bilan birgalikda eski o'zbek yozuvini isloh qiladilar. Behbudiy ko'p tillilika ham alohida e'tibor qaratib, maktablarda ta'limni ikki tilda olib borish kerakligini o'z maqolarida aytib o'tadi. Behbudiy Turkistonda ilk bor maktablar uchun alifbo darsligini yaratgan jadidlardan biri bo'lib, alifbo darsligi ham aynan eski o'zbek yozuvida bo'lgan va u 1920-yillar oxirigacha maktablarda qo'llanilgan. Mahmudxo'ja Behbudiy ta'lim, adabiyot, va matbuot sohalarini rivojlantirish orqali xalq ongini yuksaltirish, milliy uyg'onish va ozodlik g'oyalarini targ'ib qilishga hissa qo'shgan jadid ma'rifatparvardir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Behbudiy, M. Tanlangan asarlar. 2-jild. – Toshkent: Akademik nashr, 2021.
2. Zarafshonning Behbudiyisi: maqolalar / tuz. A. Haydarov. – Toshkent: Sahnof, 2020. – 204 b.
3. Behbudiy, M. Vahdati lison – dil birligi // Tarjimon. – 1906. – № 64.
4. Behbudiy, M. Tanlangan asarlar. 1-jild. – Toshkent: Akademik nashr, 2021.
5. Jabrdiyda yozuvchilar adabiy merosi mustaqillik xizmatida. – Toshkent: Fan, 2013. – 96 b.
6. Xudoyberdiyev, J. Behbudiy rus harfi musulmon millatiga jabriy bo'lmasun: Jadid lug'ati // Til va adabiyot ta'limi. – 2026. – № 9. – B. 18–23.
7. Abdurashidov, Z. Jadidlar: Mahmudxo'ja Behbudiy. – Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2022.

INNOVATIVE
ACADEMY